

PRAÇAS PÚBLICAS E POLÍTICAS PÚBLICAS: GARANTIA DE DIREITOS E PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DOI: 10.5281/zenodo.19335301

Brenda Patricia Costa Martins¹

¹Mestrado em andamento em Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar Sociedade e Desenvolvimento – Universidade Estadual do Paraná - UNESPAR

Brenda.pat.costa@gmail.com

Lattes: <http://curriculolattes.org/jhgsu55>

AT01: Políticas públicas.

As praças públicas constituem espaços essenciais para a promoção da convivência social, do lazer e do desenvolvimento humano, sendo reconhecidas como ambientes que favorecem a inclusão e a democratização do acesso à cidade. Nesse contexto, este estudo tem como objetivo analisar a importância das políticas públicas na garantia e manutenção das praças públicas como espaços de direito, destacando sua contribuição para o desenvolvimento social, especialmente no que se refere à infância. A pesquisa caracteriza-se como qualitativa, desenvolvida por meio de revisão bibliográfica, fundamentada em autores que discutem o direito à cidade, o papel do Estado na promoção do bem-estar social e a importância dos espaços públicos no desenvolvimento humano. Além disso, são considerados documentos legais que asseguram direitos sociais e reforçam a responsabilidade do poder público na oferta de espaços adequados para o lazer e a convivência. Os resultados evidenciam que as políticas públicas voltadas à criação, manutenção e valorização das praças públicas são fundamentais para garantir o acesso da população a espaços seguros e estruturados. Tais ambientes contribuem significativamente para o fortalecimento dos vínculos comunitários, a promoção da cidadania e o desenvolvimento integral das crianças, especialmente por meio do brincar e da interação social. No entanto, observa-se que, em muitos contextos, há carência de investimentos, ausência de manutenção adequada e fragilidade na implementação de políticas efetivas, o que compromete o uso desses espaços. Dessa forma, conclui-se que o fortalecimento de políticas públicas voltadas aos espaços urbanos é indispensável para assegurar o direito à cidade e promover uma sociedade mais justa e inclusiva. A valorização das praças públicas, enquanto espaços educativos e sociais, depende diretamente do compromisso do poder público com ações que garantam sua qualidade, acessibilidade e segurança, contribuindo para o desenvolvimento social e a melhoria da qualidade de vida da população.

Palavras-chave: Desenvolvimento Social; Direito à Cidade; Infância; Políticas Públicas; Praças Públicas.